

**FARRUX ZOKIROV IJODIDA “MAYSARANING ISHI”
KINOFILMINING O‘RNI**

**O‘zbekiston Davlat Konservatoriyasi
“Musiqqa tarixi va tanqidi” kafedrasida magistri,
musiqashunos
Yulchiyeva Sarvinoz
ilm.rahbar-s.f.d. G.A.Tursunova**

Annotatsiya

Maqolada o‘zbek xalqining taniqli ijodkorlari - rejissyor Melis Abzalov, filmning musiqiy poydevorini yaratgan shaxsla, “Yalla” vokal solg‘u ansablining badiiy rahbari va benazir xonandasi, Farrux Zokirov, sozanda Rustam Ilyasov tomonlaridan yaratilgan “Maysaraning ishi” musiqiy kinofilmlaridan mazmun – mohiyati, yaratilishi tarixi, badiiy qiymati ochib beriladi. Mazkur kinofilmning musiqiy poydevorini tashkil etgan va xalqimiz qalbida munosib egallagan musiqiy nomerlarning tahliliga e‘tibor qaratiladi.

Kalit so‘zlar: musiqali film, Hamza, Maysara, Mullado‘st, “Yalla”, Farrux Zokirov, Rustam Ilyasov, sayqal.

**РОЛЬ КИНОФИЛЬМА “ПРОДЕЛКИ МАЙСАРЫ” В
ТВОРЧЕСТВЕ ФАРРУХА ЗАКИРОВА**

Магистр 2- курса кафедры “Истории музыки и критики”
Государственной консерватории Узбекистана
Юлчиева Сарвиноз.

Научный руководитель, доктор искусствоведения Г.А.Турсунова

Аннотация

Статья посвящена сущности и содержанию, а также истории создания фильма «Прodelки Майсары», авторами которого являются известные узбекскому народу творцы: режиссер Мелис Абзалов, художественный

руководитель и солист легендарного вокально-инструментального ансамбля «Ялла» Фаррух Закиров и инструменталист Рустам Ильясов. Внимание направлено на музыкальные анализы, составляющие музыкальную основу кинопроекта.

Ключевые слова: музыкальный фильм, Хамза, Майсара, Мулладустан, «Ялла», Фаррух Закиров, Рустам Ильясов, аранжировка.

“THE ROLE OF THE FILM "THE MISCHIEFS OF MAISARA" IN THE CREATIVE WORK OF FARRUKH ZAKIROV”

Master's student of the 2nd year at the Department of "History of Music and Criticism" of the State Conservatory of Uzbekistan

Yulchieva Sarvinoz.

Scientific supervisor, Doctor of Arts G. A. Tursunova.

Annotatsion

The article is dedicated to the essence and content, as well as the history of the creation of the film "The Mischiefs of Maisara," created by well-known figures in Uzbek culture: director Melis Abzalov, artistic director and soloist of the legendary vocal-instrumental ensemble "Yalla" Farrukh Zakirov, and instrumentalist Rustam Ilyasov. The focus is on the musical analyses that form the musical foundation of the film project.

Keywords: musical film, Hamza, Maisara, Mulladust, "Yalla," Farrukh Zakirov, Rustam Ilyasov, arrangement.

XXI asr boshlari zamonaviy o‘zbek musiqiy estradasini uning yorqin namoyandasi, nodir ovoz sohibi Farrux Zokirovsiz tasavvur qilish qiyin. Ijodkorning nomi o‘zbek estrada qo‘shiqchiligi tarixida yangi davr va yo‘nalishni ochib, ijrochilik va talqin borasida o‘zining betakror uslubini yaratishi muvaffaq bo‘ldi. Xalqimiz orasida Farrux Zokirov nomi yurtimizda nafaqat mashhur va afsonaga aylangan “Yalla” ansamblning betakror xonandasi va badiiy rahbari, balki mazkur jamoaning repertuar asosini tashkil etgan qo‘shiqlar muallifi sifatida

tanilgan. Aynan Farrux Zokirov qalamiga mansub asarlar milliy estrada san'atimizning o'ziga xos qo'rinishini shakllanishida muhim omil bo'lib, yaratgan durdona qo'shiqlari san'astevar xalqimiz qalbida munosib o'rin egallashga ulgurdi. Xonanda va aktyorlarning sulosining vakili bo'mish Farrux Zokirov, o'z vaqtida akasi Botir "Hayolimda bo'lding uzzukun", "Majnuntol", kabi qo'shiqlarni, o'zi rahbarlik qilgan jamoa uchun butun dunyoda tanitgan "Uchquduq", "Shahrisabz", "Sen bo'lmasang yonimda", "Boychechak", "G'azal" kabi namunalarni yaratgan. Afsonaviy "Yalla" bilan birga Farrux Zokirov ko'plab kinofilmlarga saundrekklar hamda ularning tizliq musiqasining muallifi sifatida ham shuhrat qozondi. Uning qo'shiqlari Osiyoda birinchi "Myuzik-xoll" dasturi ssenariysidan o'rin oladi. Keyinchalik, "Yalla" tarkibida ijodkorni "Temir xotin", "Vodiylik kelin", "Orzular og'ushida", "Maysaraning ishi" kabi kinofilmlarda musiqa yozib ularni ijro qilishga taklif qilingan va bu vazifalarni yuqori mahorat bilan amalga oshirdi.

S.Yudakovning "Maysarani ishi" operasi Farrux Zokirov uchun alohida mehr va muhabbat markaziga aylandi. Bu borada ijodkorning xotiralarini keltirish joiz: "Bir paytlar otamiz – Karim Zokirov mashhur kompozitor Sulaymon Yudakov qalamiga mansub "Maysaraning ishi" hajviy operasida Mullado'st obrazini yaratgan edi. Mening fikrimcha, bu asardan ustun va jozibali variantini yaratish endilikda hech kimning qo'lidan kelmaydi, chunki Yudakovning asari eng sara, andozaga aylangan umrboqiy namunadir.¹" "Maysaraning ishi" kinofilmi hajviy janrda bo'lib, milliy kinematografiyalarda shakllangan kino qo'shiqlar tizilmasi" dan iborat musiqaga tayangan.

¹ G.Tursunova. "Farrux Zokirov qo'shiqlarining sehrli tarovati". "MUSIQA" ilmiy-uslubiy jurnali, 4(12)2020 yil, 14-bet.

F.Zokirov qo'shiqlari "Maysaraning ishi" filmining ham muhim dramaturgik omiliga aylanib, ular o'zining yorqin obrazlilik, milliy koloriti hamda zamonaviy ohangdorlik jozibasi bilan e'tiborga molikdir. Shu bois, kinofilmdagi ayrim nomerlar estrada konsert dasturlarining eng yorqin chiqishlariga aylanib, bir qator o'zbek xonandalari repertuaridan o'rin egallagan. Farrux Zokirov yo'ligidan operaning emotsional doirasidan ta'sirlanib yurgan va kino uchun musiqa yozishga berilgan taklifni ijobiy qabul qilib, R. Ilyosov bilan birga musiqa yozishga shijoat bilan kirishdi.

Ma'lumki, S. Yudakovning "Maysara ishi" operasining o'zida Xamzaning dramaturgik asosi musiqa orqali kuchaytirilib berilgan jozibali kuylar, garmoniya va orkestr jarangi orqali kompozitor qaxramonlarni mahorat bilan emotsional dunyosini ochib bergan. Ularning tarkibiga kirgan leytmotif tizimi ma'lum ma'noda kinofilmning qaxramonlarini tavsifida ham poydevor asosini tashkil etdi desak bo'ladi. Shu orqali filmning bir qator makaziy sahnalari uchun bog'lanish elementi yaratildi. Har bir qahramonga xissiyoti va holatga taqsimlangan mavzu filmning qo'aqatlamligi va chuqqurligini ta'sminlab berdi.

S.Yudakov asarida orkestrning boyrang palitrasi iste'dodli aranjirovkachi R. Ilyosovning va F. Zakirovning ajoyib dilbar aranjirovkalari orqali ochib berildi. "O'zbektelefilm" studiyasi tomonidan suratga olingan "Maysaraning ishi" kinofilmi tez fursat ichida tomoshabinlarning qalbidan munosib o'rin egalladi. Kinofilm ssenariysi Hamza Hakimzoda Niyoziy (tahallusi Nihoniy)ning

“Burungi qozilar yoxud Maysaraning ishi” pesasi adabiy asos qilib olingan. Kinofilm ssenariyni Eduard Akopov ishladi. Filmni taniqli o‘zbek rejissyori Melis Afzalov tomonidan suratga olindi. Bu borada is’tedodli kino ijodkirlari jamodsida sahnalashtiruvchi operatorlarlar: Aleksandr Antipenko, Rifqat Ibragimov; rassom- Nozim Abbosov; musiqa mualliflari- Farrux Zokirov, Rustam Ilyosov qatnashdi. O‘zbek tilidagi kino film musiqasidagi qo‘shiq va sauntreklarga taniqli shoir Turob To‘la matn yozib berdi. Bu borada film uchun musiqiy namunalarini yozish uchun respublikamizning yekchi xonandalari ishga jalb qilindi. Ular qatorida Luiza Zokirova, Mamura Qurbonova, Farrux Zokirov, Rustam Ilyosov, Mansur Mamirov, O‘zbekistonda xizmat ko‘rsatgan “Yalla” ansambli. Adabiy jihatdan filmga maslahatchi sifatida yozuvchi shoir Said Ahmad taklif qilindi.

Filmda suratga tushgan artistlar qatorida Sayram Isayeva (Maysara), Obid Yunusov (Do‘stmat, Mullado‘st), Ato Muhammadjonov (Qozi), Husan Sharipov (Hoji Darg‘a), Baxtiyor Zokirov (Xidoyatxon); Rollarda Go‘zalina Mansurxo‘jayeva, Farhod Mahmudov, Dilorom Egamberdiyeva, Furqat Fayziyev; yepizodlarda esa M. Ergasheva, D. Rahmatov, T. Eminov, I. Odilov, O. Jo‘rayeva, M. Yo‘ldosheva, D. Shukurjonova, M. Afzalov qatnashdilar. O‘zida milliy vokal xususiyatlarini mujassam etgan ovoz partiyasi xalqonaligi bilan ajralib turadi. She’riy matndagi tasviriy holatlarni musiqa yordamida ishonarli tarzda ifoda etilgan. Farrux Zokirov tomonidan mahorat bilan bastalangan qo‘shiqlar bugungi kunda ham o‘z ahamiyatini yo‘qotmasdan kelmoqda: Kinofilm musiqasilari obrazning ichki olamini to‘la-to‘kis namoyon etadi. Birgina kinofilmning “Bozor sahnasi” Maysaraning “Mushdek onam qizim yosh-ku deydilar” –deya kuylaydigan sahnasida davr haqiqatlarini ochiq-oydin bayon etadi.

Qo‘shiqning naqorati jumalari takrorlangan ko‘rinishda bo‘lib, bu holat qo‘shiqni tinglovchi yodida tezroq qolishini ta‘minlaydi. Ijro davomida qashqar rubobi, sintizartor, ritmik guruh, bas-gitara kabi cholg‘ularni tinglashimiz mumkin. Qo‘shiq aranjirovkasi badiiy nuqtayi nazaridan mukammaligini ta‘kidlash joiz. Mazkur qo‘shiqlarni O‘zbekiston xalq artisti, “Yalla” guruhining badiiy rahbari Farrux Zokirov maromiga yetkazib ijro etgan. Kinofilmning so‘nggi musiqiy nomeri Farrux Zokirov ijrosidagi “Dunyo o‘zi ajib” deya kuylanadigan yakuniy musiqiy nomer kinofilmga xotima yasaydi. Unda yovuzlikdan ustunlik qilgan yaxshilikni g‘alabasi, ajib dunyoning kuchi, adolati va mexr muhabbati madhiya qilinadi.

Shunday qilib, F. Zokirov va R. Ilyosov tomonidan komnofilm uchun yaratilgan musiqa film syujeti vauning personajlari bilan chuqur emotsional aloqani o‘rnatib, mazkur filmni musiqiy kinofilmlar toifasida qayd etilishiga asos beradi. Film uchun qo‘llangan kuy va qo‘shiqlar estrada janrida bajarilgan bo‘lib tomoshabinlar esda qoluvchi yorqinligi, kuychanligi, o‘tkir tavsifiy jihatlari bilan tomoshabinlar qalbida o‘rin egallab, bugundakonsert amaliyotida alohida yorqin nomerlar sifatida dasturlarni boy etib kelmoqda.

Musiqaning muvoffaqiyati shuningdek ijodkorlar Farrux Zakirov va R Ilyosov tomonidan film ssenariysida“ bugungi zamondan o‘tmishga ko‘chish” kesimida o‘zbek xalq folkloriga yaqin bo‘lgan jihatlarni kuy va aranjirovka matodsia mohirona payvand etishi orqali namoyon bo‘lgan. Umuman olganda aynan “Yalla” jamoasi o‘zining folklor va milliy musmiqaga

xalqchil jihatlari bilan nom qozongan edi. Bu tomonlari "o'tmish"da sodir bo'layotgan kinolavhalarga ma'lum autentiklik ato etib, tomoshabinlarga filmning madaniy kontekstini chuquroq tushunishga yordam beradi. Kinofilm musiqasi filmning vizual elementlariga nihoyat mos kelib uning ta'sirini tomoshabinlarga kuchaytirib berishga ko'maklashadi. Bu borada rejisser Melis Abzalovning sahnalashtiruvchi iste'dodini alohida qayd etish lozim. F. Zokirov va R. Ilyosov bilan birgan musiqa va tasviriy qatorni unison, yaxlit garmonik tassavuri qilinishi uchun zavmin yaratib berdilar.

Kinofilm musiqasi syujetni rivoji va kayfiyatini to'liq ochib berib markaziy lavhalar va qaxramonlarning emotsional xolatlarni mahorat bilan ochib beradi. Bu o'z navbatida kinofilmning muvoffaqiyatini ta'minlab, mana bir necha yo'llar davomida xalqimizning sevimli filmlariga aylanganligini isbotlab bermoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Плунгян. ""Проделки Майсары" С.Юдакова"- Т.: "Фан", 1992.
2. Tursunova G. "Farrux Zokirov qo'shiqlarining sehrli tarovati". "MUSIQA" ilmiy-uslubiy jurnali, № 4(12)-2020 .
3. Tursunova G. "Farrux Zokirov qo'shiqlarining sehrli tarovati". "MUSIQA" ilmiy-uslubiy jurnali, №1(13)-2021
4. G'ofurbekov T. Bastakorlik ijodiyoti: tarixi, tahlili va taqdir –T, 2019.